
LO QUE LA ZARANDA NOS DEJÓ: ANÁLISIS MULTIMATERIAL DEL SITIO CERRO CASA DE PIEDRA 7 (SANTA CRUZ, ARGENTINA)

Ignacio Julián Cid^a, Manuel Lihue Gonzalez^b, Maria Valentina Leanza^c, Luana Machnau^d

RESUMEN

El presente trabajo propone un abordaje metodológico para el estudio de la variabilidad del registro arqueológico en dos momentos de ocupación del sitio Cerro Casa de Piedra 7 (CCP7), ubicado al noroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. El análisis se centra en el Área de Excavación 2 (AE2), particularmente en la capa 3 (correspondiente al Holoceno tardío) y la capa 8 (de la transición Holoceno temprano-medio) con la intención de aportar nueva información acerca de las ocupaciones humanas en CCP7 durante el Holoceno. Para ello, se seleccionaron diversas líneas de evidencia recuperadas en tareas de zaranda en laboratorio, haciendo foco en el material lítico y óseo, en complementación con los registros de plantas de excavación, libretas de campo e información previamente sistematizada del sitio. Los resultados evidencian similitudes en las actividades humanas en dos momentos puntuales de ocupación, tales como la talla lítica, la explotación de guanaco y la manipulación de pigmentos. No obstante, se observan variaciones en la frecuencia y distribución de los materiales, lo que podría sugerir cambios en la recurrencia de ocupación y las formas de uso del espacio.

PALABRAS CLAVE: cazadores-recolectores; Holoceno; Patagonia; integración de registros; distribución espacial.

ABSTRACT

This paper proposes a methodological approach for studying the variability of the archaeological record at two periods of occupation at the Cerro Casa de Piedra 7 (CCP7) site, located in the northwest of Santa Cruz Province, Argentina. The analysis focuses on Excavation Area 2 (EA2), particularly layer 3 (corresponding to the late Holocene) and layer 8 (the early-middle Holocene transition), with the aim of providing new information about human occupations at CCP7 during the Holocene. To this end, various lines of evidence recovered from laboratory screening were selected, focusing on lithic and bone material, in conjunction with excavation plan records, field notebooks, and previously systematized site information. The results reveal similarities in human activities carried out during two specific moments of occupation, such as lithic knapping, guanaco exploitation, and pigment manipulation. However, variations in the frequency and distribution of materials are observed, which could suggest changes in the recurrence of occupation and the forms of space use.

KEYWORDS: hunter-gatherers; Holocene; Patagonia; record integration; spatial distribution.

Manuscrito recibido: 31 de marzo de 2025

Aceptado para su publicación: 16 de octubre de 2025

^a <https://orcid.org/0009-0000-5488-7709> Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480 (C1406CQJ), CABA, Argentina. ignaciojcid@gmail.com

^b <https://orcid.org/0009-0000-0515-4648> Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480 (C1406CQJ), CABA, Argentina. manuel.gonzalez.vs@gmail.com

^c <https://orcid.org/0009-0000-8941-5779> Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480 (C1406CQJ), CABA, Argentina. valentinalianza22@gmail.com

^d <https://orcid.org/0009-0009-9015-6036> Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480 (C1406CQJ), CABA, Argentina. lmachnau@gmail.com

INTRODUCCIÓN

A lo largo de cuatro décadas de investigaciones arqueológicas, el sitio Cerro Casa de Piedra 7 (CCP7), ubicado en el Parque Nacional Perito Moreno (noroeste de la provincia de Santa Cruz), ofreció una gran oportunidad para el estudio de los grupos cazadores-recolectores y el desarrollo de la arqueología en la región patagónica (Aschero et al., 1992, 2005; Civalero, Cruz, Espinosa & Guráieb, 1995). Esta cueva brindó buenas condiciones de reparo a los grupos que circularon por este sector ecotonal, entre la estepa patagónica y el bosque cordillerano, caracterizado por una gran diversidad de recursos (Aschero et al., 2005; Civalero & De Nigris, 2005).

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un abordaje sistemático e integral que articule el material procesado a través de zaranda en laboratorio con los datos registrados en campo, para obtener una lectura más completa de las ocupaciones humanas en CCP7. A partir del análisis de la variabilidad del registro arqueológico en dos momentos de ocupación diferentes durante el Holoceno, se espera evaluar similitudes y/o diferencias en la diversidad y densidad de ciertas evidencias y aportar nueva información sobre los cambios y continuidades en la frecuencia del registro material de CCP7 (Aschero et al., 2007; Berisso & Papú, 2017; Bozzuto, 2020; Civalero & De Nigris, 2005; De Nigris, 2004).

ANTECEDENTES

Área de investigación

La región de estudio abarca el área de investigación Río Belgrano-Lago Posadas, en la zona cordillerana del noroeste de Santa Cruz. Este trabajo se centra en el Parque Nacional Perito Moreno (PNPM), donde se encuentra la localidad arqueológica Cerro Casa de Piedra (Aschero, Bellelli & Goñi, 1992; Aschero et al., 1992-1993, 2005; Civalero et al., 1995) (Figura 1). La vegetación del PNPM está determinada por el bosque, con predominio de lenga (*Nothofagus pumilio*), y como acompañantes ñire (*N. antarctica*) y coihue de Magallanes (*N. betuloides*), y la estepa arbustiva gramínea, compuesta por mata negra (*Chilotrachelum sp.*), neneo (*Mulinum spinosum*, actual *Azorella prolifera*), mata guanaco (*Nardophyllum obtusifolium*), coirón blanco (*Festuca pallens*), mata mora (*Senecio filaginoides*), calafate (*Berberis heterophylla*), entre otros arbustos (Martinez Tosto et al., 2024). El clima es frío-templado en verano y glacial en invierno, con temperaturas que oscilan entre -30°C y 10°C en invierno y llegan hasta 15°C en verano. Las precipitaciones van de 600 mm a 200 mm, disminuyendo de oeste a este (Mancini, Paez & Prieto, 2002; Mancini, 2007).

Esta zona se distingue por un gran abanico de recursos como fuentes de agua disponibles durante todo el año, leña y una diversidad de recursos

Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Perito Moreno y Cerro Casa de Piedra 7 (CCP7).

faunísticos, en donde se destacan el guanaco (*Lama guanicoe*) y huemul (*Hippocamelus bisulcus*) como las principales presas explotadas por los grupos cazadores recolectores (De Nigris, 2004, 2007; Fernández, 2023). En el área también se encuentran reparos rocosos, fuentes de pigmentos minerales y de rocas de buena calidad para la talla, destacándose diversos tipos de rocas silíceas y basaltos locales (Civalero & De Nigris, 2005; Civalero & Franco, 2003; Rial & Barbosa, 1983-1985).

Las investigaciones en el área se iniciaron hacia fines de la década de 1960 con el primer relevamiento de arte rupestre realizado por el ingeniero Absjörn Pedersen (1970), pero se volvieron continuas desde principios de la década de 1980 a partir de las sucesivas campañas encabezadas por Carlos Aschero (e.g. Aschero, 1981-1982; Aschero et al., 2005). Los trabajos permitieron delimitar dos grandes momentos de ocupación del PNPM asociados a determinadas estrategias de uso del espacio, sistemas de movilidad y patrones de aprovechamiento de recursos (Aschero et al., 1992-1993; Bozzuto, 2020; Civalero et al., 1995; Goñi, 2011). Por un lado, previo a los ca. 2500 años AP, las ocupaciones se habrían desarrollado en un número limitado de sitios, que habrían funcionado como campamentos base dentro de un esquema de movilidad de tipo residencial (*sensu* Binford, 1980). Por otro lado, desde los ca. 2500 años AP hasta el momento de contacto con los europeos, aún considerando la continuidad tecnológica registrada (Aschero et al., 1992), la estrategia de movilidad pasaría a tener un componente logístico más marcado (*sensu* Binford, 1980). Estos cambios en las estrategias de movilidad para el PNPM estuvieron influenciados por una progresiva aridización ambiental a nivel regional durante el Holoceno tardío (Goñi, 2000, 2011; Stine & Stine, 1990). En este contexto, la extensión de los cuerpos lacustres habría disminuido, por lo que su distribución espacial se habría hecho más heterogénea, llevando a una concentración de población en los sectores con disponibilidad de agua y una relativa disminución de la movilidad con respecto a momentos anteriores. Estos grupos

tendrían asentamientos más estables y rangos de acción más amplios (Goñi, 2000; Goñi, Barrientos & Cassiodoro, 2000-2002). Algunos sectores, caracterizados por tener un acceso más directo a recursos hídricos, podrían haber actuado como concentradores de la población. Mientras que, otros ambientes habrían sido utilizados de manera periférica o complementaria para la obtención de ciertos tipos de recursos particulares (Aschero et al., 1992, 1992-1993, 2005; Bozzuto, 2020; Goñi, 2011; Rindel, 2008).

Cerro Casa de Piedra

El Cerro Casa de Piedra (CCP) es un pequeño cerro volcánico perteneciente al complejo El Quemado (Fernández, 2023). Está emplazado a 900 m.s.n.m. en el sector sur del PNPM (Figura 1), a unos 500 m de la margen sur del río Roble y a 3 km del lago Burmeister. Esta localidad arqueológica incluye a una serie de seis cuevas y dos aleros en la cara norte del cerro, con evidencia de ocupaciones humanas durante gran parte del Holoceno, y dos sitios a cielo abierto en las cercanías (Aschero et al., 2005; Civalero & De Nigris, 2005). Además, los sitios identificados en el cerro conforman un complejo de sitios con arte rupestre (CSAR, *sensu* Aschero, 1996): agrupación definida de sitios con manifestaciones pictóricas, pero de diferentes características geomorfológicas, calidades de reparo y espacio habitacional entre sí.

El presente trabajo se centra en CCP7, propuesto como un sitio de actividades múltiples con evidencias de ocupaciones redundantes y continuas desde ca. 10600 años AP hasta ca. 3400 años AP, con mayor intensidad en los niveles pertenecientes al Holoceno medio (ver en Aschero et al., 2007; Bozzuto, 2020; Civalero & De Nigris, 2005; Civalero & Franco, 2003; Civalero et al., 2007; De Nigris, 2004) y un único fechado que extendería la cronología hasta ca. 1900 años AP (ver en Civalero, Bozzuto, Di Vruno & De Nigris, 2006-2007). El sitio posee excelentes condiciones de preservación, ya que registra hasta elementos orgánicos como vegetales, cueros y desechos de combustión (Aschero et al., 2007; Civalero & De Nigris, 2005; Civalero et al., 2007). Los restos líticos y óseos son los más abundantes,

seguidos por la presencia de arte rupestre y materiales asociados a la manipulación de mezclas pigmentarias (Aschero et al., 2005; Civalero & De Nigris, 2005; Civalero & Franco, 2003).

Las investigaciones iniciaron en 1985 bajo la dirección de Carlos Aschero y mantuvieron un sistema de registro y excavación similar hasta los últimos trabajos de campo en 2015. Se empleó el método de *décapage*, que implica la remoción sistemática y controlada de capas horizontales de sedimento conforme a las unidades naturales de depositación (Civalero & Franco, 2003). Este método, acompañado del registro sistemático de los hallazgos a través de libretas de campo y plantas de excavación, posibilitó el desarrollo de múltiples análisis de relaciones estratigráficas, asociaciones artefactuales y patrones de distribución espacial (e.g. Berisso & Papú, 2017; Bozzuto, 2020; Fernández, 2023).

Además, con la intención de agilizar el trabajo en campo a causa de diversas dificultades (como altos costos operativos, vías y medios de transporte, bajas temperaturas, falta de iluminación en la cueva, entre otras), las capas de sedimento extraídas en excavación fueron zarandeadas de manera

preliminar en campo a través de una malla de 2 mm, para luego almacenar el fondo de zaranda en bolsas rotuladas, con el fin de proseguir el análisis en laboratorio. Todo este caudal de información y material recolectado en diferentes campañas ha servido de insumo para trabajos de diferentes especialidades (e.g. Fernández, 2023; Martínez Tosto et al., 2024; Maveroff, 2018). En la actualidad aún continúa siendo abordado en laboratorio a través de tareas de zarandeo, separación por tipo de material y análisis particulares, que han sido desarrollados por múltiples operadores a lo largo del tiempo.

Las excavaciones en CCP7 comenzaron en el sector oeste de la cueva por su mayor reparo, lo que dio origen al Área de Excavación 1 (AE1) (Figura 2) (Aschero et al., 2007). En esta área, con una extensión de 16 m², se identificaron 19 capas estratigráficas, 18 de ellas con claras evidencias antrópicas (Civalero et al., 2007). Para profundizar en el estudio del uso de la cueva, se sondeó otro sector, denominado Área de Excavación 2 (AE2), con una extensión de 5,25 m² y 11 capas estratigráficas (Figura 2). Las diferencias en compactación, potencia y profundidad de las

Figura 2. a) Frente norte de Cerro Casa de Piedra. b) Cerro Casa de Piedra 7. c) Planta general de Cerro Casa de Piedra 7. El Área de Excavación 1 está representada en color azul y el Área de Excavación 2 en color rojo. Los microsectores seleccionados en este trabajo están representados en color bordó (Modificado de Fernández, 2023).

capas entre AE1 y AE2 sugieren condiciones de sedimentación distintas y un uso diferencial de la cueva, posiblemente relacionado con variaciones en la calidad del reparo (Aschero et al., 2007; Bozzuto, 2020).

En AE2 se identificó un basural con fechados en torno a los *ca.* 5000 años AP, que apoya la idea de una mayor redundancia en el uso de este sitio durante el Holoceno medio (Figura 2) (Aschero et al., 2007; Fernández, 2023). Allí se recuperó un importante número de restos óseos, vegetales, líticos, carbón y ceniza correspondiente a vaciados de fogones (Aschero et al., 2007; Fernández, 2023; Fernández & De Nigris, 2015).

La base de recursos líticos para la región de CCP7 fue definida a lo largo de muchos años de investigación (Belardi et al., 2006; Bellelli & Civalero, 1988-1989; Civalero, 2000; Civalero & De Nigris, 2005; Espinosa & Goñi, 1999). Las materias primas líticas más utilizadas en el sitio desde el inicio de las ocupaciones son la obsidiana negra de Pampa de Asador (Espinosa & Goñi, 1999), el basalto, la riolita y las rocas silíceas (Aschero et al., 2005; Civalero, 1995; Civalero & Franco, 2003). Mientras que la obsidiana y las rocas silíceas de colores de buena calidad para la talla fueron identificadas como materias primas no locales; el xilópalo, la riolita, la dacita, el basalto y algunos sílices de mediana calidad fueron consideradas como materias primas locales (*sensu* Meltzer, 1989). Desde momentos tempranos de ocupación en el sitio (*ca.* 8100 años AP), se registra un predominio en la explotación de materias primas no locales de alta calidad, principalmente obsidiana negra, con bajos porcentajes de riolita y basalto, vinculadas mayormente a filos naturales (Aschero et al., 2007; Sacchi, Bozzuto, Guráieb, Civalero & Maveroff, 2018). En ocupaciones posteriores (*ca.* 5500 años AP), si bien el uso intensivo de obsidiana negra se mantuvo, se incorporó una variedad de riolita silicificada no registrada en los niveles más antiguos, cuya procedencia se asocia a la zona de los lagos Posadas y Pueyrredón (Cassiodoro, Guráieb, Re & Tivoli, 2004; Guráieb, 1998). Durante las ocupaciones siguientes, se confeccionaron en obsidiana tanto artefactos con alta inversión

de trabajo (bifaciales) como aquellos de menor inversión (filos naturales) (Aschero et al., 2005, 2007).

El registro arqueofaunístico refleja una dieta de baja diversidad de especies, con predominio del guanaco y consumo secundario de huemul, evidencia del carácter ecotonal del sitio (De Nigris, 2004; Fernández, 2023). Se identificó una alta frecuencia y diversidad de marcas de consumo y procesamiento (corte, machacado, raspado, percusión y termoalteración), lo que indica un aprovechamiento intensivo de estas presas (*e.g.* De Nigris, 2004; Fernández, 2023). Esta relación en la explotación de los unguilados, así como en la diversidad de marcas de origen antrópico, se observó a lo largo de toda la secuencia de ocupación de CCP7 (De Nigris, 2004).

Además, en CCP7 se registró 205 motivos rupestres, que incluyeron negativos de manos, figuras zoomorfas, antropomorfas y geométricas, en tonalidades blancas, ocres, rojas, violáceas y negras (Aschero et al., 2005). La diversidad estilística, las superposiciones y la presencia de pigmentos en los estratos arqueológicos sugieren una producción acumulativa durante todo el Holoceno (Papú, 2018; Papú & Bozzuto, 2018). En AE1 se hallaron 129 elementos vinculados a prácticas pictóricas, como fragmentos de pigmento mineral, sedimento teñido, restos líticos y óseos decorados y/o manchados, con tonalidades que coinciden con la paleta cromática del arte rupestre del sitio (Papú, 2018; Papú & Bozzuto, 2018). La información publicada sobre este tipo de evidencias en el AE2 es escueta, se destaca un hueso de guanaco decorado con pintura (Papú & Fernández, 2024, tabla 2).

Este trabajo se centra precisamente en el AE2 de CCP7, que hasta el momento ha sido escasamente abordado (*e.g.* Aschero et al., 2007; Fernández, 2023; Fernández & De Nigris, 2015). El estudio detallado de su registro arqueológico busca complementar la información existente sobre las ocupaciones humanas en CCP7, que han sido caracterizadas principalmente a partir del material obtenido del AE1 (*e.g.* Aschero et al. 2005, Berisso & Papú, 2017; Civalero & De Nigris, 2005; Civalero & Franco, 2003).

MÉTODOS Y MUESTRA

Metodología general

El presente análisis integra información generada en diferentes momentos dispuesta en las plantas de excavación, las libretas de campo y las fichas de registro de materiales de fondos de zaranda en laboratorio. Para ello, se abordaron dos períodos distintos, uno correspondiente al Holoceno tardío y otro al Holoceno temprano. En función a esto, se seleccionaron dos capas del AE2 con ocupaciones fechadas en tales momentos: la capa 3 con un fechado de 1954 ± 41 años AP (Civalero et al., 2006-2007) y la capa 8 con un fechado por asociación de 8110 ± 52 años AP (Aschero et al., 2007). A continuación, se tomaron los mismos tres microsectores (de 50x50 cm) en ambas capas con el fin de observar similitudes y/o diferencias en la diversidad y densidad del material arqueológico. Los microsectores utilizados para este trabajo son M4D y M5C, directamente asociados a estructuras de combustión -tanto en la capa 3 como en la capa 8-, y N4D, que se encuentra alejado de los fogones (Figura 2).

Luego, se pautaron tareas de inventariado para cada bolsa de fondo de zaranda de los respectivos microsectores. Se clasificaron los restos materiales macroscópicamente, y luego se rotularon y almacenaron por tipo para generar una ficha de registro para cada microsector. A partir de los restos identificados en laboratorio, se decidió analizar las siguientes líneas de evidencia: material lítico, óseo, huesos de roedor, fragmentos de pigmento mineral, material con mezcla pigmentaria adherida, restos vegetales, carbón, guano y cuero. Debido a las propiedades específicas de la muestra, los resultados serán divididos en cinco secciones.

En primer lugar, se presentará una integración general a partir de la revisión de plantas de excavación, libretas de campo y fichas de registro. Para lograr esto, se consignó la presencia/ausencia de las líneas de evidencia seleccionadas en relación con el microsector y capa correspondiente, de acuerdo a lo establecido sólo en esos tres tipos de registro de información. Luego, se cuantificó la frecuencia de todos los materiales obtenidos de la clasificación de fondo de zaranda en laboratorio para caracterizar de manera general el registro

de ambas capas. Posteriormente, en base a la consideración de variables analíticas particulares, se analizó con más detalle el material lítico, arqueofaunístico y pigmentario. Finalmente, se realizó un análisis de plantas de excavación que se presentará hacia el final de los resultados, ya que la lectura que allí se propone se apoya en datos exhibidos previamente en los apartados de material lítico y arqueofaunístico.

Material lítico

En segundo lugar, se exhibirá el análisis del material lítico, para el cual se consideró tanto la evidencia proveniente de zaranda trabajada en laboratorio como la identificada en campo, señalada en las plantas de excavación.

Como una primera aproximación a esta línea de evidencia, se decidió cuantificar el total de restos líticos con el objetivo de realizar una comparación con los demás tipos de restos materiales clasificados. Posteriormente, se profundizó en el análisis del registro lítico sobre la base de los criterios metodológicos de Aschero (1975, 1983), diferenciando entre las clases tipológicas “desechos de talla”, “artefactos formatizados” y “filos naturales con rastros complementarios” (FNRC) (Aschero & Hocsman, 2004). Como criterio general para las tres clases tipológicas, se identificó la materia prima, distinguiendo entre “local” y “no local” en base a las propuestas de Civalero y Franco (2003): las primeras corresponden a las materias primas disponibles entre 5 y 25 km de distancia de la cueva, mientras que las “no locales” refieren a aquellas ubicadas a más de 40 km de distancia de CCP. A su vez, se consignó el grado de alteración térmica, evidenciado a partir de saltaduras térmicas y cambios en el color y la textura de las materias primas (Acheró, 1975; 1983). Por otro lado, específicamente para los artefactos formatizados y FNRC recuperados de planta, se tomaron en cuenta las variables que registran el estado de la pieza (entera o fracturada) y grupo tipológico (Aschero, 1975; 1983).

Para los desechos de talla, a fin de no sobredimensionar la muestra, sólo se analizaron las frecuencias de materias primas del número mínimo de desechos (“NMD” en Aschero et al.,

1993-1994), es decir, aquellos desechos que se encontraban enteros o fracturados con talón. Para éstos, se consideró la presencia/ausencia de talón, el estado de conservación (entero/fragmentado), las dimensiones (tamaño) y el tipo de desecho o forma base. Para medir el tamaño de los desechos, se utilizó una escala de rangos propuesta por Bagolini (1968, en Aschero 1975, 1983), que clasifica las lascas en seis categorías: micro lascas (< 5 mm), lascas muy pequeñas (5-20 mm), lascas pequeñas (20-40 mm), lascas mediano-pequeñas (40-60 mm), lascas mediano-grandes (60-80 mm) y lascas grandes (> 80 mm). De igual manera, para la clasificación por tipo de desecho, se tomaron las categorías generales de externas, internas e indiferenciadas. La primera categoría incluye a las primarias, secundarias y con dorso natural; la segunda engloba a las lascas angulares, de arista, planas y de reactivación directa; mientras que las consideradas como indiferenciadas refieren a los desechos que no pudieron ser clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

Material arqueofaunístico

En tercer lugar, se presentará el análisis arqueofaunístico llevado adelante a partir de los lineamientos metodológicos generales de De Nigris (2004), Lyman (1994) y Mengoni Goñalons (1999). La identificación anatómica y taxonómica de la evidencia recuperada en zaranda se realizó a partir de la comparación con colecciones de referencia del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y se complementó con manuales osteológicos especializados (e.g. Altamirano Enciso, 1983; Sierpe, 2015).

La determinación anatómica estuvo basada en la propuesta de zonas diagnósticas de Mengoni Goñalons (1999) y se consideró los distintos niveles de identificabilidad de los especímenes. Se clasificó como reconocible cualquier espécimen o fragmento que pudiera atribuirse a una unidad anatómica específica o región del esqueleto. Se recurrió a la categoría de orden *Artiodactyla* para englobar a aquellos especímenes que, ante la falta de rasgos diagnósticos, podían pertenecer tanto a guanaco como a huemul. También, se usó una

clasificación adicional basada en el peso corporal de las especies para los restos sin mayores atributos morfológicos, siguiendo las categorías definidas por De Nigris (2004): mamíferos pequeños (< 15 kg), mamíferos medianos (15-50 kg) y mamíferos grandes (> 50 kg). Finalmente, se asignó la categoría de especímenes no identificados (NID) a los restos que no pudieron ser asociados a una unidad anatómica ni a una región específica del esqueleto (Mengoni Goñalons, 1999).

En el caso de la cuantificación de la abundancia taxonómica y anatómica, se recurrió a indicadores como el Número de Restos (NR) y el Número de Especímenes Identificados por Taxón (NISP) (Grayson, 1984; Lyman, 2008).

Se documentaron las modificaciones presentes en la superficie ósea para identificar los agentes responsables de la formación y alteración de los conjuntos faunísticos. Por un lado, el análisis comprendió las modificaciones de origen antrópicas asociadas a actividades de procesamiento, consumo y descarte, como son el corte, raspado, machacado, percusión y termoalteración (e.g. Bennett, 1999; Binford, 1981a; Gifford-Gonzalez, 2018; Mengoni Goñalons, 1999; Nilssen, 2000; Shipman, 1981; Shipman, Foster & Schoeninger, 1984; Soulier & Costamagno, 2017). Por otro lado, se registraron las modificaciones producidas por procesos y agentes naturales, como la acción de roedores y carnívoros, la presencia de minerales impregnados (carbonato de calcio y óxido de manganeso) y meteorización (Binford, 1981a; Beherensmeyer, 1978; Bunn, 1981; Lyman, 1994; Shipman, 1981). En relación a este último agente, se siguió la escala de estadios, el peso mínimo de los mamíferos adultos y la superficie afectada propuesta por Beherensmeyer (1978). En ambos casos, se registraron y cuantificaron las marcas y huellas, utilizando el NISP. En el caso de los NID y los roedores, solamente se analizaron tomando en consideración el NISP y las huellas de termoalteración.

Material pigmentario

En cuarto lugar, se expondrá el resultado del análisis del material pigmentario, para el cual se

consideraron fragmentos de pigmento mineral y materiales con mezcla pigmentaria adherida recuperados en zaranda en laboratorio. Respecto a los primeros, se tomó el largo máximo en centímetros (cm) como variable básica de registro (Rifkin, 2012), con el fin de facilitar una futura comparación con otros trabajos de la región en los que esta medida constituye un componente más de la caracterización macroscópica (e.g. Barbosa & Gradin, 1987; Brook et al., 2018; Carden et al., 2014). En el caso de los materiales con mezcla pigmentaria adherida, se identificaron los tipos de soporte a partir de la observación macroscópica. Esto facilita la posterior vinculación con otros trabajos de la región sobre objetos móviles con sustancias colorantes (e.g. Martínez & Re, 2024; Papú & Fernández, 2024). En ambos casos se llevó a cabo la caracterización de las tonalidades aplicando la Guía de Suelos Munsell (Munsell Color Company Inc., 1994) para reducir el grado de subjetividad en la descripción.

Plantas de excavación

Por último, se presentará el análisis espacial de las plantas de excavación, efectuado con la intención de explorar posibles patrones en las distribuciones artefactuales (Binford, 1980). El proceso de análisis de plantas incluyó el escaneo de las plantas, su ensamblado y digitalización en QGIS 8.34.7 (Prizren) y un primer acercamiento basado en la observación simple. Se evaluaron los patrones vislumbrados mediante test estadísticos de Chi Cuadrado (χ^2) entre sectores de cada capa, para indagar las diferencias entre los microsectores de ambas, y *Nearest Neighbour spatial analysis* (Análisis de Vecino más próximo), a través del uso de QGIS 8.34.7 (Prizren). Debido a la contigüidad entre M5C y M4D, fueron considerados como una única unidad (M5C-M4D). Los resultados se compararon con los datos del procesamiento en laboratorio de los materiales de zaranda, evaluados sólo a partir del test de Chi Cuadrado, ya que no tienen referencia espacial precisa.

RESULTADOS

Integración de plantas, libretas y zaranda

La integración de la información registrada en las

plantas de excavación, las libretas de campo y las fichas de registro de zaranda en laboratorio revela tanto similitudes como diferencias entre la capa 3 y la capa 8. Por una parte, el material lítico, óseo y carbón están uniformemente presentes en los tres microsectores de ambas capas en todos los tipos de registros. Por otra parte, la capa 3 destaca por poseer todas las líneas de evidencia consideradas, consignadas en al menos una de las tres formas de registro de datos (plantas, libretas y fichas). No se identifica guano y cuero en M5C ni pigmento en N4D (Tabla 1).

En conjunto, se obtuvo un N=19.514 de restos materiales entre ambas capas (Tabla 2). La capa 3 registra un n=12.268 y la capa 8 un n=7.246 (Tabla 2). En general, la capa 3 aporta mayores cantidades en casi todas las categorías, a excepción del pigmento (Tabla 2). La diferencia más notable se da en los restos vegetales (N=1.074), puesto que son mucho más abundantes en la capa 3 (85%, n=916) (Tabla 2).

En ambas capas, las líneas de evidencia con mayor cantidad de elementos recuperados son los restos líticos (N=6.142) y óseos (N=5.594) (Tabla 2). En la capa 3, el lítico alcanza el 27,85% (n=3.417), superando al óseo, que representa el 23,30% (n=2.858) de los restos de esta capa. Sin embargo, en la capa 8 ambos presentan valores similares, con un 37,61% (n=2.725) y 37,76% (n=2.736) respectivamente (Tabla 2).

El carbón también es un material significativo en ambas capas ya que tiene un N=4.673. La capa 3 registra una mayor proporción, con un 75% (n=3.506) del total de carbones recuperados (Tabla 2). El guano (N=92), cuero (N=6), fragmento de pigmento mineral (N=11) y material con mezcla pigmentaria adherida (N=9) son las líneas de evidencia menos representadas, con una frecuencia de 0,60% (n=118) del total general de todos los elementos recuperados para ambas capas. La capa 3 aporta más guano (83%, n=76) y solo en ella se registra cuero (Tabla 2). Con respecto al pigmento, se identifican más fragmentos en la capa 8 (82%, n=9) (Tabla 2). Sin embargo, se encuentran más restos de material con mezcla pigmentaria adherida en la capa 3 (78%, n=7) (Tabla 2). Estas últimas cuatro categorías de restos materiales sólo fueron

CAPA 3											
MS.	T.R.	D.T.	ÓSEO	RO.	CAR.	VEG.	GUA.	CUE.	PIG.	M.C.P.	INST. y FNRC
M4D	P	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓
	L	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
	Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M5C	P	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓
	L	✓	✓	x	✓	x	x	x	x	x	✓
	Z	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
N4D	P	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓
	L	✓	✓	x	x	✓	x	✓	x	x	✓
	Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x
CAPA 8											
M4D	P	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x
M5C	P	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓
	L	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓
	Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x
N4D	P	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓
	L	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓
	Z	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x

Tabla 1. Integración de datos de campo y laboratorio. Presencia o ausencia de diferentes líneas de evidencia en distintos tipos de registros (T.R.): plantas de excavación (P), libretas de campo (L) y planillas de separación de fondos de zaranda en laboratorio (Z), para los microsectores (MS.) M4D, M5C y N4D de las capas 3 y 8. D.T.: desecho de talla; RO.: roedor; CAR.: carbón; VEG.: vegetal; GUA.: guano; CUE.: cuero; PIG.: fragmento de pigmento mineral; M.C.P.: material con mezcla pigmentaria adherida; INST. y FNRC: instrumento y filo natural con rastro complementario.

CAPA	LÍT.	ÓSEO	RO.	CAR.	VEG.	GUA.	CUE.	PIG.	M.C.P.	TOTAL
3	3.417	2.858	1.480	3.506	916	76	6	2	7	12.268
8	2.725	2.736	433	1.167	158	16	0	9	2	7.246
TOTAL	6.142	5.594	1.913	4.673	1.074	92	6	11	9	19.514

Tabla 2. Cantidades totales de los restos materiales clasificados en gabinete y en planta por capa. LÍT.: desecho de talla, instrumento y filo natural con rastro complementario; RO.: roedor; CAR.: carbón; VEG.: vegetal; GUA.: guano; CUE.: cuero; PIG.: fragmento de pigmento mineral; M.C.P.: material con mezcla pigmentaria adherida.

identificadas por medio del trabajo de zaranda en laboratorio.

Análisis lítico

El total general de la muestra se constituye de un N=6.142; que incluye los artefactos formatizados (n=19) y los fillos naturales (n=3) recuperados en planta, y los desechos de talla (n=6.120) obtenidos a partir de los trabajos de zaranda en laboratorio. Del total de desechos, se contemplan únicamente aquellos enteros y fragmentados con talón (n=1.079).

recuperados en campo, en la capa 3 sólo el 64% (n=7) se encuentra entero, mientras que en la capa 8 esta categoría alcanza el 91% (n=10). Si bien en ambas capas se recuperó la misma cantidad de instrumentos, se observa una diferencia en los grupos tipológicos representados en cada una de ellas. En la capa 8 se reconocen cinco raspadores, dos raedera, dos cuchillos, un FNRC y un fragmento de filo. En la capa 3, por su parte, se identifican cuatro raspadores, una punta burilante, dos FNRC, un fragmento de filo y 3 artefactos formatizados no identificados (Tabla 4).

M. P.	CAPA 3		CAPA 8	
	Des. de talla (%)	Instr. y FNRC (%)	Des. de talla (%)	Instr. y FNRC (%)
Obsidiana	340 (64,15)	6 (55)	322 (58,65)	6 (54,55)
Sílice no local	91 (17,17)	3 (27)	55 (10,02)	1 (9,09)
Basalto	36 (6,79)	-	88 (16,03)	1 (9,09)
Riolita	32 (6,04)	2 (18)	60 (10,9)	3 (27,27)
Sílice local	13 (2,45)	-	-	-
Dacita	10 (1,89)	-	19 (3,46)	-
Cuarcita	1 (0,19)	-	-	-
Indeterminada	7 (1,32)	-	5 (0,91)	-
Total (N=1.101)	530	11	549	11

Tabla 3. Desechos de talla enteros y fracturados con talón e instrumentos y FNRC por capa en comparación con las materias primas (M.P). Inst.: instrumentos; FNRC: filo natural con rastros complementarios; Des. de talla: desechos de talla.

En las dos capas analizadas se registra la presencia de los mismos tipos de materias primas. En ambos casos, se observa una mayor proporción de la obsidiana por sobre los demás tipos de roca, tanto en los desechos de talla como en los artefactos formatizados y FNRC, y alcanza porcentajes mayores al 50% en ambas capas. La segunda materia prima más representada son los sílices no locales de alta calidad (Tabla 3). No obstante, se vislumbran diferencias en las frecuencias en las dos capas estratigráficas. Si bien en ambas hay un predominio de materias primas no locales (obsidiana y sílices), en la capa 8 los recursos líticos locales como la riolita y el basalto alcanzan proporciones mayores que en la capa 3 (Tabla 3). En cuanto a los artefactos formatizados y FNRC

GRUPO TIPOLOGICO	CAPA 3	CAPA 8
Raspador	4	5
Punta burilante	1	-
Raedera	-	2
Cuchillo	-	2
FNRC	2	1
Fragmento de filo	1	1
Artefacto no identificado	3	-
Total (N=22)	11	11

Tabla 4. Identificación tipológica de instrumentos recuperados en las capas 3 y 8.

Para el caso de los desechos de talla, en la capa 3 estos son en su mayoría muy pequeños (49,34%, n=261) y menores de 5 mm (37,62%, n=199). En menor proporción también se hallan las lascas pequeñas (12,67%, n=67), mientras que los desechos de tamaño mediano-pequeño a grande están casi ausentes (0,38%, n=3). De igual manera, en la capa 8, los desechos muy pequeños son los que predominan (60,44%, n=332) y los menores de 5 mm ocupan un segundo lugar (30,13%, n=166). En este caso, las lascas pequeñas conforman un n=46 (8,5%), y los tamaños entre mediano-pequeños y grandes llegan en total a un n=5 (0,92%). Si bien en ambas capas dominan los desechos muy pequeños, en momentos tardíos este dominio no es tan marcado y hay un leve aumento de los desechos menores a 5 mm (Figura 3).

ya que las lascas internas (85,77%; n=471) son mucho más numerosas que las externas (13,86%; n=76).

Con respecto al grado de alteración térmica del material lítico, en la capa 3 los microsectores M4D y M5C presentan un alto porcentaje de desechos quemados, así como dos instrumentos termoalterados. Contrariamente, el material de N4D se caracteriza por una ausencia de signos de alteración térmica. En la capa 8, si bien se identifican signos de termoalteración en los desechos de talla de rocas silíceas y obsidiana de M5C, estos son de menor intensidad que en los microsectores de la capa 3 mencionados anteriormente. En M4D y N4D, se observa una escasa evidencia de exposición al calor. Mientras que en M4D hay una baja frecuencia de saltaduras térmicas registradas

Figura 3. Tamaño de desechos líticos en capa 3 y capa 8.

En cuanto al tipo de desecho, destaca la diferencia en la proporción entre las lascas internas y las externas, que se mantiene para las dos capas analizadas. Las indiferenciadas fueron dejadas de lado en el análisis por su baja proporción: 0,76% (n=4) para la capa 3 y 0,37% (n=2) para la capa 8. En la capa 3, las lascas internas alcanzan un 89,39% (n=474), mientras que las externas solo un 9,85% (n=52). Para la capa 8, esta disparidad persiste,

en el material, en N4D se identifica una única lasca con esta característica. En la capa 8, a diferencia de la 3, no se distinguen alteraciones en ninguno de los instrumentos y FNRC registrados.

Análisis arqueofaunístico

Los resultados de la identificación taxonómica sugieren en las dos capas una baja diversidad taxonómica, en donde predomina el orden

Artiodactyla con un 63,06% (n=111) y a nivel de especie el guanaco con un 34,65% (n=61) sobre un NISP total de n=176. La presencia de aves y mamíferos pequeños es muy escasa y únicamente aparecen representados en la capa 3 (Tabla 5). Cabe destacar la presencia de roedores en ambas capas, pero dado que pueden responder a procesos post-depositacionales, como egagrópilas, se mantienen al margen del análisis general.

registran señales de machacado en un 1,02% (n=1). Por otro lado, en la capa 8, las marcas de raspado y de percusión se encuentran en el 3,85% (n=3 en ambos casos) de los huesos y el machacado está presente en un solo espécimen (1,28%) (Tabla 6). En cuanto al emplazamiento de estas modificaciones, en la capa 3 se registran las marcas de corte principalmente sobre las epífisis de huesos largos (e.g. radioulna, metapodios, tibia,

TAXA	NISP (%) CAPA 3	NISP (%) CAPA 8	TOTAL NISP
<i>Artiodactyla</i>	53 (54,08)	58 (74,36)	111
Guanaco (<i>Lama guanicoe</i>)	41 (41,84)	20 (25,64)	61
Choique (<i>Pterocnemia pennata</i>)	1 (1,02)	-	1
Aves Indeterminadas	1 (1,02)	-	1
Mamíferos pequeños	2 (2,04)	-	2
Total NISP	98	78	176
Indeterminados (NID)	2.760	2.658	5.418
Total NR (Número de restos)	2.858	2.736	5.594

Tabla 5. Representación taxonómica identificada en las capas 3 y 8.

Respecto a la frecuencia de partes esqueléticas, tanto para *Artiodactyla* como para guanaco, en ambas capas predominan las partes apendiculares por sobre las axiales. Para la capa 3, el esqueleto apendicular está representado por un 72,45% (n=71), mientras que los elementos axiales registran un 27,55% (n=27). En tanto, para la capa 8, el porcentaje de apendiculares aumenta a 88,46% (n=69), mientras que las partes axiales representan el 11,54% (n=9).

En relación con las modificaciones de origen antrópico, se observan valores porcentuales similares en ambas capas. Dichas modificaciones se identificaron, en su totalidad, sobre guanaco y *Artiodactyla*, sin rastros sobre aves indeterminadas y choique. Por un lado, en la capa 3, el 24,49% (n=24) de los huesos presentan marcas de corte, mientras que en la capa 8 este porcentaje asciende a 30,77% (n=24). Dentro de la capa 3, el 2,04% (n=2) de los huesos con marcas exhibe evidencias de raspado, mientras que la percusión (negativos de impacto y estrías de percusión) alcanza un 3,06% (n=3). Además, en proporciones menores, se

etc.), así como en costillas, pelvis y escápulas. Se identifican negativos de impacto en huesos largos y en fragmentos axiales no determinados. Las marcas de raspado se localizan en partes axiales, destacándose una costilla y un elemento axial indeterminado. El machacado, por su parte, se restringe a una parte axial indeterminada correspondiente a *Artiodactyla*. En la capa 8, se ubican las marcas de corte sobre huesos largos mayoritariamente en las epífisis, pero también se registran en la porción proximal de una falange, la parte distal del húmero, una vértebra torácica y una costilla. Las marcas de percusión como de raspado se registraron exclusivamente en las epífisis de huesos largos.

En capa 3, el 27,55% (n=27) de los restos presentan evidencias de termoalteración, con mayor presencia de la categoría calcinados y, en menor medida, carbonizados. Para la capa 8, el 50% (n=39) de la muestra exhibe evidencias de termoalteración, con mayor representación de especímenes carbonizados (Tabla 6). A su vez, con el objetivo de examinar la relación entre los restos

MODIFICACIONES	CAPA 3	CAPA 8
ANTRÓPICAS	NISP (%)	NISP (%)
Corte	24 (24,49)	24 (30,77)
Raspado	2 (2,04)	3 (3,85)
Percusión	3 (3,06)	3 (3,85)
Machacado	1 (1,02)	1 (1,28)
Termoalteración	27 (27,55)	39 (50)
Quemado	-	1 (1,28)
Carbonizado	7 (7,14)	28 (35,90)
Calcinado	20 (20,40)	10 (12,82)
NO ANTRÓPICAS	NISP (%)	NISP (%)
Meteorización	68 (69,39)	20 (25,64)
Estadio 1	20 (20,40)	11 (14,10)
Estadio 2	26 (26,53)	4 (5,13)
Estadio 3	14 (14,29)	5 (6,41)
Estadio 4	5 (5,10)	-
Estadio 5	3 (3,06)	-
Carbonato de calcio	20 (20,40)	25 (32,05)
Manganeso	5 (5,10)	4 (5,13)
Procesos diagenéticos	-	1 (1,28)
Marcas de roedores	4 (4,08)	-

Tabla 6. Modificaciones antrópicas y no antrópicas en restos óseos de guanaco y Artiodactyla.

óseos y su proximidad a estructuras de combustión, se evaluó la termoalteración considerando el Número de Restos (NR), que incluye los elementos identificados y los no identificados (capa 3: NR=2.858; capa 8: NR=2.736). En dicho análisis se excluyó a los restos de roedor bajo el argumento de no saber de forma fehaciente su procedencia. En la capa 3, dentro de los microsectores M4D y M5C (n=2.043), el 78,37% (n=1601) de los restos no presenta termoalteración, el 0,64% (n=13) muestra evidencias de quemado, el 6,36% (n=130) se encuentra carbonizado y el 14,63% (n=299) está calcinado. En el microsector más alejado (N4D), del total de restos analizados (n=815), el 83,56% (n=681) no presenta marcas de termoalteración, el 2,45% (n=20) muestra evidencias de quemado,

el 6,25% (n=51) está carbonizado y el 7,74% (n=63) se encuentra calcinado. En la capa 8, los microsectores M4D y M5C (n=2.074) presentan un 23,67% (n=491) de restos sin termoalteración, un 8,29% (n=172) quemados, un 30,57% (n=634) carbonizados y un 37,47% (n=777) calcinados. En el microsector más alejado (N4D), del total de restos analizados (n=662), el 77,79% (n=515) no muestra evidencias de termoalteración, el 3,02% (n=20) presenta signos de quemado, el 16,31% (n=108) está carbonizado y el 2,88% (n=19) se encuentra calcinado. En lo que refiere a los procesos postdeposicionales, en capa 3 el 69,39% (n=68) de los huesos presentan signos de meteorización, principalmente estadios 1 y 2 (*sensu* Behrensmeier, 1978), sobre guanaco,

Artiodactyla y choique. También destaca la presencia de carbonato (20,40%, n=20) y manganeso (5,10%, n=5). En menor medida se identifican marcas de roedores. En capa 8, el 25,64% (n= 20) de los huesos muestra meteorización con estadios 1, 2 y 3. La presencia de carbonato se detecta en el 32,05% (n=25) de los restos y de manganeso en el 5,13% (n=4) (Tabla 6).

Respecto a los huesos de roedores, en la capa 3 se recuperaron 1.480 restos, de los cuales el 8,07% (n=119) presenta evidencias de termoalteración. En contraste, en la capa 8 se identificaron 433 restos, con un notable aumento en el porcentaje de restos termoalterados, que asciende al 88% (n=381).

Análisis pigmentario

A través del trabajo en laboratorio, se reconocieron 20 elementos que podrían estar asociados a la manipulación de mezclas pigmentarias en los tres microsectores considerados, que incluye 11 fragmentos de pigmento mineral y nueve materiales con mezcla pigmentaria adherida (Tabla 2). Los primeros tienen dimensiones que oscilan entre 0,2 cm y 1 cm y presentan mayor abundancia (82%; n=9) y diversidad cromática en la capa 8. En los segundos, la mayoría provienen de la capa 3 (78%; n=7), pero la capa 8 registra mayor abanico de tonalidades.

En el caso de los materiales con mezcla pigmentaria adherida, se identifica un 67% (n=6) de fragmentos de huesos y un 33% (n=3) de fragmentos de rocas como soportes móviles (Tabla 7). Entre los restos óseos destaca un “fragmento de tibia”, los demás huesos son clasificados como “astillas óseas” ya que no presentan ningún rasgo diagnóstico que permita una identificación más precisa. Esto mismo ocurre para los restos líticos, todos son clasificados simplemente como “fragmentos de roca” (Tabla 7).

En los fragmentos de pigmento mineral y materiales con mezcla pigmentaria adherida, los colores registrados con la Guía de Suelos Munsell corresponden a diferentes tonalidades de rojo y amarillo (Tabla 7). En los fragmentos de pigmento mineral, los rojos y amarillos están representados equilibradamente, con un 55% (n=6) para los

primeros y 45% (n=5) para los segundos (Tabla 6). En cuanto a los materiales con mezcla pigmentaria adherida, predominan ampliamente las tonalidades rojas (n=8; 89%), observadas tanto sobre restos de rocas como de huesos, por sobre las amarillas (n=1; 11%), únicamente observadas en un fragmento de roca (Tabla 7).

Análisis de plantas

En la capa 3 se advierten mayores frecuencias de restos óseos y líticos, junto con una alta presencia de carbón, lo cual se condice con lo hallado en zaranda en laboratorio. Estos materiales están distribuidos entre los tres microsectores, pero principalmente concentrados en M5C y M4D, en torno a un fogón o sector de combustión, tal como está consignado en la libreta de campo. En relación a esta zona, también destaca un área rubefactada en el sector sur de M4D, donde también se concentran artefactos y carbones. Además, se observa la presencia de roca al norte y un planchón de restos vegetales al este de N4D (Figura 4), lo cual concuerda con la descripción plasmada en la libreta de campo. Para la capa 8 se contempla una menor densidad y diversidad de materiales, concentrados particularmente en M5C y N4D. Resalta la ausencia de carbón asociada con la notable reducción del tamaño del fogón en dichos microsectores, sólo se observa parte de un fogón en el norte de M5C.

Los datos registrados en planta permiten señalar tres posibles tendencias. En primer lugar, se observa una relación inversa entre la cantidad de restos líticos y óseos en distintos microsectores. En M5C-M4D predomina el material lítico en ambas capas (capa 3: n=23; capa 8: n=14), mientras que los restos óseos son menos frecuentes (capa 3: n=4; capa 8: n=7). En contraste, en N4D se registra un predominio del material óseo (capa 3: n=25; capa 8: n=16) frente al material lítico (capa 3: n=10; capa 8: n=6).

Los datos de zaranda muestran patrones distintos a los observados en la planta. En N4D, la capa 3 presenta una mayor cantidad de restos óseos (n=825) en comparación con los líticos (n=307); sin embargo, en la capa 8 esta relación se invierte, con un predominio del material lítico (n=675) sobre

FRAGMENTOS DE PIGMENTO MINERAL		
MICROSECTOR - CAPA	TAMAÑO (cm)	TONALIDAD
M4D - 3	0,6	10 YR 8/8 Amarillo
M5C - 3	0,2	10 R 3/6 Rojo oscuro
M5C - 8	0,3	7.5 YR 6/8 Amarillo rojizo
M5C - 8	0,3	10 R 4/8 Rojo
M5C - 8	0,4	10 R 3/6 Rojo oscuro
N4D - 8	1	7.5 YR 7/6 Amarillo rojizo
N4D - 8	0,3	7.5 YR 5/8 Marrón
N4D - 8	0,3	7.5 YR 7/6 Amarillo rojizo
N4D - 8	0,8	10 R 5/6 Rojo
N4D - 8	0,2	10 R 3/6 Rojo oscuro
N4D - 8	0,2	10 R 5/6 Rojo
MATERIALES CON MEZCLA PIGMENTARIA ADHERIDA		
MICROSECTOR - CAPA	SOPORTE	TONALIDAD
M4D - 3	Astilla ósea	10 R 5/4 Marrón rojizo
M4D - 3	Astilla ósea	10 R 6/6 Rojo suave
M5C - 3	Fragmento de roca	10 R 3/6 Rojo oscuro
M5C - 3	Fragmento de roca	10 R 5/8 Rojo
N4D - 3	Fragmento de tibia	10 R 5/8 Rojo
N4D - 3	Astilla ósea	10 R 7/8 Rojo suave
N4D - 3	Astilla ósea	10 R 6/6 Rojo suave
M5C - 8	Fragmento de roca	7.5 YR 5/8 Marrón
N4D - 8	Astilla ósea	10 R 7/4 Rojo pálido

Tabla 7. Tonalidades de fragmentos de pigmento mineral y en materiales con mezcla pigmentaria adherida (sensu Munsell Color, 1994).

Figura 4. Plantas de excavación digitalizadas de la capa 3 y 8 del AE2 de CCP7.

el óseo (n=662). En los microsectores M5C-M4D, la capa 3 muestra una diferencia entre el material lítico (n=3.100) y óseo (n=2.033), mientras que en la capa 8 los valores son similares (lítico: n=2.039; óseo: n=2.076).

Para evaluar la representatividad de los materiales en cada contexto, se calculó el ratio lítico/óseo. En la capa 3, este es de 1,50 en planta, lo que indica una mayor representación del material lítico. En zaranda, el ratio disminuye a 1,19, lo que sugiere una distribución más equilibrada. En la capa 8, el ratio en planta es de 0,93, lo que indica una leve predominancia del material óseo, mientras que en zaranda es de 0,99, lo que revela una relación próxima a 1:1¹.

A su vez, se aplicó un test de chi cuadrado para evaluar la distribución de materiales en planta y en zaranda de los mismos sectores de las dos capas. En N4D, los datos de planta arrojan un χ^2 de 0,0386 con un $p=0,8442$, lo que sugiere que no hay una diferencia significativa en la distribución del material. En M5C-M4D, el resultado fue de un χ^2 de 1,3647 con un $p=0,2427$, también sin diferencias significativas. En cambio, los datos de zaranda muestran diferencias marcadas: en N4D, el χ^2 es de 138,74 con un $p < 0,000001$, y en M5C-M4D, el χ^2 es de 108,32 con un $p < 0,000001$, lo que indica una distribución significativamente distinta de los materiales entre los sectores de cada capa.

Para evaluar la disposición espacial de los materiales, se realizó un análisis de vecino más próximo para cada tipo de material en cada cuadrícula (Tabla 8). Este análisis no pudo aplicarse a los datos de zaranda, ya que la clasificación de materiales carece de información espacial.

Los resultados indican diferencias en la concentración y dispersión de los materiales entre los microsectores. En la capa 3, tanto en N4D como M5C-M4D, ambos tipos de materiales se presentan dispersos, aunque los restos óseos están más concentrados que los líticos. En la capa 8, en N4D, el material lítico se encuentra más disperso que el óseo, mientras que en M5C-M4D ocurre lo contrario, donde el material óseo es el que muestra mayor dispersión.

DISCUSIÓN

En primer lugar, la clasificación e inventariado de materiales en laboratorio permite aumentar la cantidad y diversidad de materiales registrados exclusivamente en el campo a través de las libretas y plantas de excavación. En base a la consideración de las particularidades de cada tipo de registro, se evidencia que las plantas y libretas conforman un medio adecuado para consignar e identificar materiales de mayor tamaño y obstrusividad, como restos óseos de mamíferos medianos y grandes, concentraciones de carbón y artefactos líticos. La abundancia de estos materiales puede

	LÍTICO				ÓSEO			
	Nni	DMOb	DMEs	Z - Score	Nni	DMOb	DMEs	Z - Score
C3 N4D	1,61	0,12	0,07	2,86	1,16	0,04	0,04	1,54
C8 N4D	1,93	0,17	0,09	4,4	1,23	0,06	0,05	1,76
C3 M5C-M4D	1,52	0,1	0,06	4,83	1,15	0,06	0,05	0,6
C8 M5C-M4D	1,3	0,08	0,06	2,15	2,33	0,08	0,03	6,75

Tabla 8. Resultados de Nearest Neighbour spatial analysis, realizado con el software Qgis 8.34.7 (Prizren). C3: Capa 3; C8: Capa 8; Nni: Índice de correlación; DMOb: Distancia media observada; DMEs: Distancia media esperada.

¹ El ratio es de 1357:1369. No obstante, la diferencia es tan pequeña que puede considerarse despreciable en términos prácticos, lo que permite aproximar el ratio a 1:1 sin perder precisión en la interpretación de los datos (*sensu* Moore, 2005).

estar relacionada con actividades de consumo de presas y manufactura de herramientas en el sitio. Mientras que, la clasificación de materiales de fondos de zaranda en laboratorio es

particularmente eficiente para la recuperación de restos de pequeñas dimensiones y mayor grado de fragmentación que pueden pasar inadvertidos en campo, como microlascas, fragmentos óseos pequeños, restos de roedores, espículas de carbón, vegetales, guano, cueros, fragmentos de pigmentos minerales y materiales con mezcla pigmentaria adherida. La elevada presencia de restos orgánicos es indicio del gran potencial de preservación de este contexto, ya que muchos de estos materiales son poco frecuentes en el registro arqueológico (Aschero et al., 2007; De Nigris, 2004; Papú & Fernández, 2024).

En segundo lugar, en cuanto al material lítico, en ambas capas se detecta un predominio en la explotación de materias primas no locales por sobre las locales, lo que coincide con los diversos trabajos realizados en CCP7 (e.g. Aschero et al., 2005, 2007; Civalero & De Nigris, 2005). Sin embargo, se observa una mayor proporción de materias primas locales en los momentos tempranos de ocupación y una disminución de estas hacia momentos tardíos. Esta mayor explotación de materias primas locales en los niveles más antiguos podría interpretarse como una forma de complementar la utilización exclusiva de materias primas alóctonas para diseños versátiles, mucho más necesarios dentro de un contexto de menor conocimiento del área (Civalero, 2000; Civalero et al., 2007).

Como se mencionó anteriormente, la presencia de obsidiana en la muestra es significativa, predomina en los dos momentos de ocupación y para las tres clases tipológicas analizadas. Esta primacía de la obsidiana por sobre otras materias primas fue identificada en trabajos previos (Aschero et al., 2005, 2007; Civalero et al., 2006-2007; Maveroff, 2018; Sacchi et al., 2018). Su elección por sobre las demás materias primas para la confección de instrumentos estaría relacionada principalmente con las excelentes características de esta roca para la talla y la calidad de sus filos (Civalero & De Nigris, 2005).

A nivel general, a pesar de que la muestra de instrumentos y FNRC es reducida, en ambos momentos de ocupación se evidencian actividades de procesamiento de recursos y habrían

predominado las tareas de raspado por sobre las de corte y perforación, entre otras. Además, la elevada cantidad de desechos de talla menores a 20 mm y la clara preponderancia de lascas internas, junto con el bajo registro de corteza en los desechos, podría indicar el desarrollo de tareas correspondientes a las últimas etapas de manufactura lítica en el sitio (Espinosa, 1998). El porcentaje elevado de microlascas menores a 5 mm y lascas muy pequeñas en ambas capas podría estar vinculado al desarrollo de tareas de formatización y reactivación de filos.

El alto porcentaje de lascas internas de tamaño reducido junto con el predominio de la obsidiana en la muestra analizada se corresponde con patrones observados en investigaciones previas, donde los artefactos confeccionados sobre rocas exóticas lejanas presentan un mayor desgaste debido a las intensas tareas de reactivación realizadas sobre ellos (Civalero & De Nigris, 2005; Civalero et al., 2007)

En tercer lugar, con respecto a los restos arqueofaunísticos, la marcada diferencia entre los restos identificables y aquellos que no cumplen los parámetros planteados en la metodología previamente descrita, limitan la posibilidad de brindar mayor información sobre la representación taxonómica y anatómica de la muestra. Los resultados obtenidos indican una baja diversidad de especies, con un claro predominio del guanaco. Esta tendencia es esperable ya que este taxón es el más representado en los conjuntos zooarqueológicos del PNPM y en otros sitios ubicados en ambientes del interior de la Patagonia (e.g. Civalero & De Nigris, 2005; De Nigris, 2004; Mengoni Goñalons, 1999; Rindel, 2008). La significativa abundancia de partes apendiculares en ambas capas sugiere que ciertos elementos anatómicos fueron seleccionados y transportados al sitio, o bien que otras partes fueron procesadas y removidas del mismo, lo que indicaría una actividad específica de selección y descarte. No obstante, se requieren análisis adicionales (MAU, índice de utilidad económica, entre otros) para corroborar las primeras observaciones y obtener una interpretación más robusta del patrón de selección y descarte.

El análisis de las modificaciones antrópicas en los huesos presenta una predominancia de marcas de corte que sugieren, según su localización, actividades de descarte y desarticulación (Soulier & Costamagno, 2017). Además, junto con la presencia de raspado y las marcas de percusión, se propone un aprovechamiento integral de los recursos, posiblemente para la obtención de carne, médula ósea y otros subproductos (De Nigris, 2004). Sin embargo, es importante señalar que las evidencias presentadas provienen de una muestra reducida, por lo que estas inferencias deben considerarse preliminares hasta tanto se disponga de un conjunto de datos más amplio.

A pesar de la excelente preservación del sitio, los procesos postdeposicionales afectaron de manera diferenciada a los restos óseos en las capas 3 y 8. La mayor incidencia de la meteorización en la capa 3 indica una exposición más prolongada, mientras que los porcentajes más bajos registrados en la capa 8 sugieren un enterramiento más rápido o condiciones estables. La presencia de carbonato de calcio y óxido de manganeso en ambas capas evidencia procesos químicos vinculados a la humedad y composición del sedimento. La baja incidencia de marcas de roedores y otros procesos diagenéticos refuerza la idea de un ambiente relativamente estable y poco alterado tras el enterramiento.

La termoalteración de los restos óseos y líticos (instrumentos y desechos de talla) en los microsectores de las capas 3 y 8 muestra una relación entre su distribución y proximidad a las estructuras de combustión. En la capa 3, los restos líticos de M5C y M4D presentan un alto porcentaje de alteración térmica, lo que sugiere su descarte en el fuego. Para el registro óseo, si bien predominan los restos que no presentan termoalteración, un porcentaje considerable de estos poseen signos de exposición al calor, en donde predominan evidencias de carbonización y calcinación. En N4D, la escasa presencia de restos óseos quemados y ausencia de restos líticos con termoalteración sugiere que este sector habría funcionado como un área secundaria de descarte o procesamiento. En la capa 8, los restos líticos de M5C presentan signos de termoalteración; mientras que los restos óseos

exhiben calcinación y carbonización, lo que indica una exposición intensa al fuego, posiblemente por descarte intencional. En el microsector M4D, se observan diferencias en el grado de termoalteración de ambos registros. Para el caso del material lítico, se registra una escasa presencia de alteración térmica, evidenciada por la baja frecuencia de saltaduras térmicas. No obstante, el registro óseo de M4D presenta una alta proporción de restos termoalterados, especialmente calcinados, lo que sugiere una mayor interacción con el fuego. En N4D, tanto el registro lítico como óseo, se evidencia un menor porcentaje de restos afectados por el fuego en comparación con M4D y M5C, ya que se registra sólo una lasca con saltadura térmica y un bajo porcentaje de huesos carbonizados y calcinados, lo que indica un área menos expuesta al calor.

En cuarto lugar, el hallazgo de fragmentos de pigmento mineral y materiales con mezcla pigmentaria adherida en los microsectores y capas consideradas del AE2, sugiere que la manipulación de mezclas pigmentarias no se limitaba al AE1. De acuerdo con los microsectores analizados, la capa 3 presentaría un registro más limitado de pigmentos, con una menor variedad de colores y soportes materiales con mezcla pigmentaria adherida en comparación con la capa 8, lo que se alinea con los cambios observados en las prácticas artísticas en CCP7 a lo largo del tiempo (Aschero et al., 2005). Las tonalidades rojas y ocres coinciden entre las dos capas y con la paleta cromática observada en las expresiones artísticas del sitio (Aschero et al., 2005; Papú & Fernández, 2024; Papú, 2018; Papú & Bozzuto, 2018), lo que señalaría su relevancia para los ocupantes. Su predominancia podría explicarse por la abundancia de fuentes locales de hematita (óxido de hierro de color rojo) y goethita (óxido de hierro hidratado de color ocre) en las cercanías del sitio, en las que suelen aparecer en conjunto, y la posibilidad de obtener tonos rojos mediante el tratamiento térmico de pigmentos ocres (Aschero, 1981-1982; Rial & Barbosa, 1983-1985). Además, la preferencia hacia estos colores puede vincularse a propósitos diferentes pero complementarios, en función del mensaje que se buscaba transmitir,

las necesidades técnicas relacionadas con su aplicación, entre otras posibilidades (como producir arte rupestre o decorar objetos o cuerpos) (Aschero, 1988; Martínez & Re, 2024; Schneier, Ponce & Aschero, 2021). Los materiales con mezcla pigmentaria adherida probablemente fueron manchados con sustancias colorantes de manera accidental, ya que no se distingue ningún motivo. Ambos tipos de registro pueden considerarse evidencia del proceso de creación de pinturas, tal como se observó para el AE1 (Papú, 2018; Papú & Bozzuto, 2018).

En quinto lugar, los análisis de las plantas de excavación revelan un cambio en la ubicación del fogón en ambos momentos de ocupación. En la capa 3 la estructura de combustión presenta una mayor dimensión y se concentra en los microsectores M5C y M4D, mientras que en la capa 8 sólo se observa una parte del fogón en el sector norte de M5C. Esto se condice con el mayor porcentaje de signos de termoalteración observados en el material lítico y óseo de tales microsectores. También se contemplan divergencias en la distribución y concentración de materiales óseos y líticos. El test *Nearest Neighbour spatial analysis* muestra que en ambas capas hay sectores con una mayor concentración de material óseo, mientras que en otros predomina el material lítico. Esto podría sugerir un uso diferenciado del espacio dentro del sitio, al menos para el emplazamiento del fogón y el desarrollo de actividades a su alrededor, pero con patrones que parecen indicar consistencia a partir de los microsectores y capas analizadas.

Los datos de clasificación de fondos de zaranda en laboratorio refuerzan las tendencias observadas en las plantas de excavación, aunque presentan algunas diferencias en la proporción de materiales recuperados. En general, se observa que la frecuencia del material lítico y óseo coinciden en cada capa. En la capa 3, los restos líticos son más abundantes que el óseo en planta, pero tras la zaranda en laboratorio aumenta la cantidad de estos últimos, posiblemente debido a una mayor fragmentación y menor obstrusividad en superficie. Sin embargo, en la capa 8, la proporción entre materiales líticos y óseos es más homogénea tanto en planta como en zaranda, lo que sugiere

una distribución más uniforme de los materiales. Las diferencias observadas entre ambas capas podrían sugerir una mayor redundancia de actividad en la capa 3, pero no son tan marcadas como para concluir un uso más intenso del espacio en comparación con la capa 8. La mayor cantidad de restos materiales recuperados en los microsectores de la capa 3 podría estar relacionada con un incremento en la actividad antrópica, que habría llevado a una mayor acumulación de restos durante el período correspondiente a esta capa. En contraste, la menor cantidad de restos en los microsectores de la capa 8 podría estar asociada a una menor recurrencia del uso del espacio por parte de los grupos humanos. Sin embargo, al ser un estudio preliminar y trabajar con una muestra pequeña correspondiente a tres microsectores de cada capa, no se descarta que estas diferencias se deban a procesos postdepositacionales que afectaron al registro (Lyman, 1994).

Para concluir, las similitudes en los patrones observados entre los microsectores de las dos capas analizadas apoyan las tendencias registradas en trabajos previos sobre una ocupación recurrente y relativamente estable a lo largo del tiempo, aunque con variaciones en la disposición y uso de los distintos sectores de CCP7 (Aschero et al., 2007; Berisso & Papú, 2017; Bozzuto, 2020; Civalero & De Nigris, 2005). Las distinciones en la representación de materiales entre planta de excavación y clasificación en laboratorio pueden atribuirse a múltiples factores, como diferentes grados de detalle al registrar los hallazgos en planta por parte de diferentes operarios, procesos de formación del sitio, visibilidad diferencial de los materiales y/o distintas dinámicas de ocupación durante los dos momentos del Holoceno abordados.

CONSIDERACIONES FINALES Y EXPECTATIVAS A FUTURO

La tarea de articular la información relevada en las plantas de excavación, las libretas de campo y las fichas de registro de material de zaranda en laboratorio, así como el análisis de las evidencias obtenidas a través de esta última actividad, aporta al conocimiento sobre el registro arqueológico,

las dinámicas de ocupación y el uso del espacio en Cerro Casa de Piedra 7. Particularmente, los resultados obtenidos en este estudio robustecen la información sobre las formas de utilización de las materias primas, el procesamiento de recursos faunísticos y la manipulación de mezclas pigmentarias en el sitio. La evidencia sugiere similitudes en el desarrollo de estas actividades a lo largo del tiempo, aunque con ciertas variaciones esperables en la redundancia y distribución espacial de los materiales (Binford, 1981b).

En trabajos futuros se profundizará en el análisis de las distintas líneas de evidencia consideradas de los microsectores abordados en este trabajo y en el estudio de los procesos postdeposicionales que pudieron haber afectado al sitio. Asimismo, se afinará la metodología de interrelación de diferentes tipos de registros con la incorporación de otros microsectores del AE2. Además, se buscará ampliar el análisis hacia microsectores en el AE1 para poder establecer una comparación entre ambos sectores y, así, comprender de mejor manera los diferentes modos de organización espacial dentro de CCP7 a lo largo del tiempo.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo forma parte de varios años de trabajo de todo un equipo de investigación. En este sentido, se agradece a Carlos Aschero, María Teresa Civalero, Damián Bozzuto y al resto de personas que integran el equipo que desarrolló las investigaciones en CCP7. Un especial agradecimiento a Natalia Fernández, Agustina Papú, Nicolás Maveroff y Joaquín Izaguirre por su ayuda durante el desarrollo del trabajo. A Julián Cabrera por el aporte en esta investigación. Asimismo, agradecemos a los evaluadores anónimos por sus valiosos comentarios. También, al INAPL y a todos sus trabajadores, ya que fue el lugar en el que se desempeñó la mayor parte de la investigación y análisis.

BIBLIOGRAFÍA

Altamirano Enciso, A. J. (1983). *Guía osteológica de cérvidos andinos*. Lima: Universidad Nacional Mayor San Marcos.

Aschero, C. A. (1975). *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos*. Informe al CONICET. Manuscrito Inédito.

Aschero, C. A. (1981-1982). Nuevos datos sobre la arqueología del Cerro Casa de Piedra, sitio CCP5 (Parque Nacional Perito Moreno; Santa Cruz, Argentina). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 14 (2), 267-284.

Aschero, C. A. (1983). *Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos*. Apéndices A – C. Revisión. Cátedra de Ergología y Tecnología (FFyL-UBA). Manuscrito Inédito.

Aschero, C. A. (1988). Pinturas rupestres, actividades y recursos naturales, un encuadre arqueológico. En H. Yacobaccio (Ed.), *Arqueología Contemporánea Argentina* (pp. 51-69). Buenos Aires: Búsqueda.

Aschero, C. A. (1996). ¿A dónde van esos guanacos? En J. Gómez Otero (Ed.), *Arqueología: Solo Patagonia*. Ponencias de las II Jornadas de Arqueología de la Patagonia, (pp. 153-162). Puerto Madryn: CENPAT.

Aschero, C. A., Bellelli, C., Civalero, M. T., Goñi, R., Guráieb, A. G. & Molinari, R. (1992). Cronología y tecnología en el Parque Nacional Perito Moreno: ¿continuidad o reemplazos? *Arqueología*, 2, 89-105.

Aschero, C. A., Bellelli, C., Civalero, M. T., Goñi, R., Guráieb, A. G., Molinari, R. & Espinosa, S. (2005). Holocenic Park: Arqueología del Parque Nacional Perito Moreno. *Anales de la Administración de Parques Nacionales. Naturaleza y Cultura*, 17, 71-119.

Aschero, C. A., Bellelli, C. & Goñi, R. (1992-1993). Avances en las investigaciones arqueológicas del Parque Nacional Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz, Patagonia Argentina. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 14, 143-170.

- Aschero, C. A., Bozzuto, D., Civalero, M. T., De Nigris, M., Di Vruno, A., Dolce, V., Fernández, N. L., González, L. & Sacchi, M. (2007). Nuevas evidencias sobre las ocupaciones tempranas en Cerro Casa de Piedra 7. *En* F. Morello, M. Martinic, A. Prieto & G. Bahamonde (Eds.), *Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos* (pp. 569-576). Punta Arenas: CEQUA.
- Aschero, C. A. & Hocsman, S. (2004). Revisando cuestiones tipológicas en torno a la clasificación de artefactos bifaciales. *En* M. Ramos, A. Acosta & D. Loponte (Eds.), *Temas de arqueología. Análisis lítico* (pp. 7-26). Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján.
- Aschero, C. A., Manzi, L. M. & Gómez, A. G. (1993-1994). Producción de recursos líticos y uso del espacio en el nivel 2b4 de Quebrada Seca 3. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 19, 191-214.
- Bagolini, B. (1968). Ricerche sulle dimensioni dei manufatti litici preistorici non ritoccati. *Annali dell'Università di Ferrara XV*, 1 (10), 195-220.
- Barbosa, C. E. & Gradin, C. J. (1987). Estudio composicional por difracción de rayos X de los pigmentos provenientes de la excavación del Alero Cárdenas (Provincia de Santa Cruz). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 17 (1), 143-171.
- Behrensmeier, A. (1978). Taphonomic and Ecologic Information from Bone Weathering. *Paleobiology*, 4, 150-162.
- Bellelli, C. T. & Civalero, M. T. (1988-1989). El sitio Cerro Casa de Piedra 5 (CCP5) y su territorio de explotación de recursos minerales (Parque Nacional Perito Moreno, Pcia. Santa Cruz). *Arqueología Contemporánea*, 2 (2), 53-63.
- Bennett, J. L. (1999). Thermal alteration of buried bone. *Journal of Archaeological Science*, 26(1), 1-8.
- Berisso, L. M. & Papú, A. (2017). Patrones en el uso del espacio intrasitio en Cerro Casa de Piedra 7, provincia de Santa Cruz. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Series Especiales*, 4 (3), 79-86.
- Binford, L. R. (1980). Willow smoke and dogs' tails: hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation. *American antiquity*, 45 (1), 4-20.
- Binford, L. R. (1981a). *Bones: Ancient Men and Modern Myths*. Nueva York: Academic Press.
- Binford, L. R. (1981b). Behavioral archaeology and the Pompeii premise. *Journal of Anthropological Research*, 37 (3), 195-208.
- Bozzuto, D. (2020). Puntas líticas y distribución intrasitio: un aporte desde Cerro Casa de Piedra 7, Santa Cruz, Argentina. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 45 (2), 427-446.
- Brook, G. A., Franco, N., Cherkinsky, A., Acevedo, A., Fiore, D., Pope, T., Weimar III, R., Neher, G., Evans, H. A. & Salguero, T. (2018). Pigments, binders, and ages of rock art at Viuda Quenzana, Santa Cruz, Patagonia (Argentina). *Journal of Archaeological Science*, 21, 47-63.
- Bunn, H. (1981). Archaeological Evidence for Meat-Eating by Plio-Pleistocene Hominids from Koobi Fora and Olduvai Gorge. *Nature*, 291, 574-577.
- Carden, N., Blanco, R., Poiré, D., Genazzini, C., Magnin, L. & Garcia, P. (2014). Análisis de pigmentos del macizo del Deseado: el abastecimiento de materias primas y la producción de pinturas rupestres en Cueva Maripe (Santa Cruz, Argentina). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 39 (2), 483-508.
- Cassiodoro, G., Guráieb, A. G., Re, A. & Tivoli, A. (2004). Distribución de recursos líticos en el registro superficial de la cuenca de los lagos Pueyrredón-Posadas-Salitrero. *En* M. T. Civalero,

- P. M. Fernández & A. G. Guráieb (Eds.), *Contra viento y marea. Arqueología de Patagonia* (pp. 57-69). Buenos Aires: Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y Sociedad Argentina de Antropología.
- Civalero, M. T. (1995). Sitio Casa de Piedra 7: Algunos aspectos de la tecnología lítica y las estrategias de movilidad. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 16, 283-296.
- Civalero, M. T. (2000). Circulación, aprovechamiento de recursos líticos y estrategias de diseño en el sur patagónico. *Arqueología*, 10, 135-152.
- Civalero, M. T., Borrazzo, K., Bozzuto, D., Di Vruno, A., Dolce, V., Limbrunner, P. & Lucero, M. (2007). ¿Últimas? excavaciones en Cerro Casa de Piedra 7, Santa Cruz. En F. Oliva, N. De Grandis & J. Rodríguez (Eds.), *Arqueología Argentina en los inicios de un nuevo siglo* (pp. 329-335). Rosario: Laborde Libros.
- Civalero, M. T., Bozzuto, D., Di Vruno, A. & De Nigris, M. (2006-2007). Cerro Casa de Piedra, una fecha diferente. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 21, 259-261.
- Civalero, M. T., Cruz, I., Espinosa, S. & Guráieb, A. G. (1995). Pioneros Patagónicos: diez mil años de historia en la Cordillera Centro-Septentrional Santacruceña. *Revista Espacios*, 20-23.
- Civalero, M. T. & De Nigris, M. E. (2005). Explotación de fauna y tecnología lítica en Cerro Casa de Piedra 7 (Santa Cruz, Argentina). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 30, 105-122.
- Civalero, M. T. & Franco, N. V. (2003). Early human occupations in western Santa Cruz Province, Southernmost South America: Perspectives from Piedra Museo. *Quaternary International*, 109/110, 77-86.
- De Nigris, M. E. (2004). El consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de Patagonia meridional. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- De Nigris, M. (2007). Nuevos datos, viejas colecciones: Los conjuntos óseos de Cerro Casa de Piedra Cueva 5 (Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz). *Intersecciones en Antropología*, 8, 253-264.
- Espinosa, S. (1998). Desechos de talla: tecnología y uso del espacio en el Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz, Argentina). *Anales del Instituto de la Patagonia. Serie Ciencias Humanas*, 26, 153-168.
- Espinosa, S. & Goñi, R. (1999). ¡Viven! Una fuente de obsidiana en la Pcia. de Santa Cruz. En J. B. Belardi, P. Fernández, R. Goñi, G. Guráieb & M. De Nigris (Eds.), *Soplando en el Viento. Actas de las III Jornadas de Arqueología de la Patagonia* (pp. 177-188). Neuquén: Universidad Nacional del Comahue.
- Fernández, N. L. (2023). Explotación de ungulados en ambientes ecotonales de Patagonia: Zooarqueología de un basural del Holoceno medio, sitio Cerro Casa de Piedra 7 (Santa Cruz, Argentina). *Latin American Antiquity*, 34 (4), 891-908, DOI:10.1017/laq.2022.82
- Fernández, N. L. & De Nigris, M. (2015). Prácticas de caza: Análisis de mandíbulas y maxilares de guanaco del sitio Cerro Casa de Piedra 7 (Santa Cruz, Argentina). *Magallania*, 43 (2), 155-166.
- Gifford-Gonzalez, D. (2018). *An introduction to zooarchaeology*. Santa Cruz: Springer.
- Goñi, R. A. (2000). Arqueología de Momentos Históricos fuera de los Centros de Conquista y Colonización: un análisis de caso en el sur de la Patagonia. *Desde el País de los Gigantes. Perspectivas Arqueológicas en Patagonia* (pp. 283-296). Río Gallegos: UNPA.

- Goñi, R.A. (2011). *Cambio climático y poblamiento humano durante el Holoceno tardío en Patagonia Meridional. Una perspectiva arqueológica*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Goñi, R., Barrientos, G. & Cassiodoro, G. (2000-2002). Condiciones previas a la extinción de las poblaciones humanas del sur de Patagonia: una discusión a partir del análisis del registro arqueológico de la cuenca del lago Salitroso. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano*, 19, 249-266.
- Grayson, D. (1984). *Quantitative Zooarchaeology*. Orlando: Academic Press.
- Guráieb, A. G. (1998). Cuáles, cuánto y de dónde: tendencias temporales de selección de recursos líticos en Cerro de los Indios I (lago Posadas, Santa Cruz). *Arqueología*, 8, 77-99.
- Lyman, R. L. (1994). *Vertebrate Taphonomy*. New York: Cambridge University Press.
- Lyman, R. L. (2008). *Quantitative paleozoology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mancini, M. V. (2007). Cambios paleoambientales en el ecotono bosque-estepa: Análisis polínico del sitio Cerro Casa de Piedra 7, Santa Cruz (Argentina). En F. Morello, M. Martinic, A. Prieto & G. Bahamonde (Eds.), *Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos* (pp. 89-94). Punta Arenas: CEQUA.
- Mancini, M. V., Paez, M. M. & Prieto, A. R. (2002). Cambios paleoambientales durante los últimos 7000 años en el ecotono bosque-estepa, 47-48 S, Santa Cruz, Argentina. *Ameghiniana*, 39 (2), 151-162.
- Martínez, L. & Re, A. (2024). Los colores del centro-oeste de Santa Cruz (Argentina). Primera caracterización del registro arqueológico de pigmentos y soportes móviles con sustancias colorantes. *Andes, Antropología e Historia*, 35, 391-425.
- Martínez Tosto, C., Benvenuto, M. L., Velázquez, N. J., Petrih, R., Agliano, F., Camiolo, I., Begue, N. & Burry, L. S. (2024). Evidencias botánicas en contextos arqueológicos a partir del análisis multiproxy de coprolitos del noroeste de Santa Cruz, Argentina. *Revista Del Museo De Antropología*, 17 (2), 451-466. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v17.n2.44278>
- Maveroff, N. (2018). Variabilidad en el uso de materias primas líticas durante el Holoceno temprano en el sitio Cerro Casa de Piedra 7 (noroeste de Santa Cruz, Argentina). En A. Forlano (Ed.), *Libro de Resúmenes XI Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Antropológicas* (pp. 139-140). Buenos Aires: INAPL.
- Meltzer, D. (1989). Was Stone Exchange Among Eastern North American Paleoindians? En C. Ellis & J. Lothrop (Eds.), *Eastern Paleoindian lithic resource use* (pp. 11-39). Boulder: Westview Press.
- Mengoni Goñalons, G. (1999). *Cazadores de guanacos de la estepa patagónica*. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
- Moore, D. S. (2005). *Estadística aplicada básica, 2a*. Antoni Bosch editor.
- Munsell Color Company Inc. (1994). *Munsell Soil-Color Charts*. New Windsor: Macbeth Division of Kollmorgen Instruments.
- Nilssen, P. J. (2000). *An actualistic butchery study in South Africa and its implications for reconstructing hominid strategies of carcass acquisition and butchery in the Upper Pleistocene and Plio-Pleistocene*. (Doctoral dissertation), University of Cape Town, Sudáfrica.
- Papú, A. (2018). Prácticas pictóricas en Cerro Casa de Piedra 7: Un estudio de la distribución espacial de pigmentos en estratigrafía. En A. Forlano (Ed.), *Libro de Resúmenes XI Jornadas de Jóvenes*

- Investigadores en Ciencias Antropológicas* (pp. 60-61). Buenos Aires: INAPL.
- Papú, A., & Bozzuto, D. (2018). Spatial distribution of pigments in stratigraphy: a door to understanding rock art practices in Cerro Casa de Piedra 7 (Santa Cruz, Argentina). En M. Giorgi, L. Jaffe, V. Damioli & Medici, P. (Eds.), *Standing in the Shoulders of Giants -20th International Rock Art Conference- Book of Abstracts* (pp. 548). Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
- Papú, A. & Fernández, N. L. (2024). Decorated bone artefacts in Southern Patagonian Hunter-Gatherer locality Cerro Casa de Piedra (Santa Cruz, Argentina). *Journal of Archaeological Science Reports*, 60, 1-16.
- Pedersen, A. (1970). El Arte Rupestre del Parque Nacional Perito Moreno (Provincia de Santa Cruz. Patagonia, República Argentina). En E. Anati (Ed.), *Actes du Symposium International d'Art Préhistorique* (pp. 443-460). Capo di Ponte: Edizione del Centro.
- Rial, G. & Barbosa, C. E. (1983-1985). Análisis mineralógico por difracción de rayos X de muestras de pinturas del Cerro Casa de Piedra, sitio CCP5 (Provincia de Santa Cruz, Argentina). *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología*, 10, 307-311.
- Rifkin, R. F. (2012). Processing ochre in the Middle Stone Age: Testing the inference of prehistoric behaviours from actualistically derived experimental data. *Journal of Anthropological Archaeology*, 31 (2), 174-195. <https://doi.org/10.1016/j.jaa.2011.11.004>
- Rindel, D. (2008). *Arqueología de momentos tardíos en el noroeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina): Una perspectiva faunística*. (Tesis de Doctorado inédita), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Sacchi, M., Bozzuto, D., Guráieb, G., Civalero, M. T. & Maveroff, N. (2018). Andesite and obsidian accessibility and distribution during the Holocene in north-west Santa Cruz province (south-central Patagonia), Argentina. *Journal of Lithic Studies*, 5 (2), 1-21, DOI: 10.2218/jls.2800
- Schneier, P., Ponce, A. & Aschero, C. A. (2021). Arte rupestre, etnografía y memoria colectiva: el caso de Cueva de las Manos, Patagonia Argentina. *Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía*, 6 (1), 71-85.
- Shipman, P. (1981). Applications of Scanning Electron Microscopy to Taphonomic Problems. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 376, 357-385.
- Shipman, P., Foster, G. & Schoeninger, M. (1984). Burnt bones and teeth: an experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage. *Journal of Archaeological Science*, 11 (4), 307-325.
- Sierpe, V. (2015). *Atlas osteológico del guanaco (Lama guanicoe)*. Punta Arenas: Universidad de Magallanes.
- Soulier, M. C. & Costamagno, S. (2017). Let the Cutmarks Speak! Experimental Butchery to Reconstruct Carcass Processing. *Journal of Archaeological Science Reports*, 11, 782-802.
- Stine, S. & Stine, M. (1990). A record from Lake Cardiel of Climate Change in Southern America. *Nature*, 345, 705-708.